

ARQUITETURA NORDESTINA [DES]CONHECIDA: por uma ampliação da história da arquitetura moderna brasileira, 1950-1970

José Carlos Huapaya Espinoza
Faculdade de Arquitetura / Universidade Federal da Bahia
jhuapayae@gmail.com

Caroline Liu
Faculdade de Arquitetura / Universidade Federal da Bahia
cmartinliu@gmail.com

Resumo: Nos últimos anos vem se consolidando um conjunto de pesquisas que apontam para a diversidade da arquitetura moderna brasileira para além das experiências já estabilizadas pela historiografia referencial, como nos casos do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Essa ampliação vem revelando diferenças, desafios e particularidades da produção desenvolvida em diferentes cidades do país, entre elas, aquelas das regiões Norte e Nordeste. A presente comunicação tem por objetivo trazer à luz uma série de obras realizadas, entre os anos 1950 e 1970, em diversas cidades nordestinas, as quais, grosso modo, são praticamente inexistentes na bibliografia hegemônica. Para isso, valemo-nos do auxílio não só das revistas especializadas que tiveram maior alcance nacional nesse período como *Acrópole* (criada em São Paulo em 1938), *Arquitetura e Engenharia* (criada em Belo Horizonte em 1947) e *Módulo* (criada no Rio de Janeiro em 1965), mas também, de outras de âmbito local, restritas e/ou pouco referenciadas como *Habitat* (criada em São Paulo em 1950), *Brasil – Arquitetura Contemporânea* (criada no Rio de Janeiro em 1953), *Bem Estar. Urbanismo - Habitação* (criada em São Paulo em 1958) e *Arquitetura. Revista do Instituto de Arquitetos do Brasil* (criada no Rio de Janeiro em 1961). Com isso, pretende-se criar subsídios que ajudem a uma revisão e ampliação da história da arquitetura moderna brasileira.

Palavras-chave: Arquitetura nordestina, arquitetura moderna, revistas especializadas.

Abstract: In the past years a group of researches that indicate the diversity of modern Brazilian architecture have been consolidated in addition to the experience already established by a referential historiography, as in the case of Rio de Janeiro, Sao Paulo and Brasilia. This expansion has revealed differences, challenges and peculiarities of the developed production in different cities of the country, among them those of the North and Northeast regions. This Communication aims to bring to light a series of works made between 1950 and 1970 in several northeastern cities, which, broadly speaking, are virtually nonexistent in the hegemonic bibliography. For that, we make use of the aid not only the journals that were more national in scope in this period as *Acrópole* (created in São Paulo in 1938), *Arquitetura e Engenharia* (created in Belo Horizonte in 1947) and *Módulo* (created in Rio de Janeiro in 1965), but also others local, restricted and/or poorly known to as *Habitat* (created in São Paulo in 1950), *Brasil – Arquitetura Contemporânea* (created in Rio de Janeiro in 1953), *Bem Estar. Urbanismo - Habitação* (created in São Paulo in 1958) and *Arquitetura. Revista do Instituto de Arquitetos do Brasil* (created in Rio de Janeiro in 1961). With it we intend to create grants to help a revision and expansion of the history of modern Brazilian architecture.

key words: Northeastern architecture, modern architecture, specialized magazines.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo ampliar a visão da produção da arquitetura moderna produzida nos Estados nordestinos entre as décadas de 1950 e 1970¹. Para tal, valemo-nos da identificação e análise do conjunto de matérias publicadas sobre o assunto nas seguintes quatro revistas especializadas: *Habitat. Revista das Artes no Brasil* (dirigida, inicialmente, pela arquiteta Lina Bo Bardi e criada em São Paulo em 1950), *Brasil – Arquitetura Contemporânea* (dirigida por Gustavo Neves da Rocha Filho e criada no Rio de Janeiro em 1953), *Bem Estar. Urbanismo - Habitação* (dirigida, também, por da Rocha Filho e criada em São Paulo em 1958) e, *Arquitetura. Revista do Instituto de Arquitetos do Brasil* (dirigida, inicialmente, pelo arquiteto Maurício Nogueira Batista e criada no Rio de Janeiro em 1961).

Nesse sentido, este trabalho dá continuidade e se complementa com uma primeira aproximação ao tema desenvolvida no artigo “*Nordeste selvagem e acolhedor*”: o olhar carioca, paulista e mineiro sobre a arquitetura moderna nordestina através das revistas especializadas, 1950-1970 elaborado para o 5º Docomomo Norte-Nordeste, realizado na cidade de Fortaleza em 2014.

Os resultados obtidos desse primeiro trabalho ajudaram a constatar, por um lado, que, diferentemente da visão da bibliografia hegemônica², a produção nordestina é composta por um conjunto rico e diversificado de experiências e; pelo outro, que não somente essa produção foi desenvolvida na Bahia e Pernambuco (como apontado, grosso modo, pela mesma bibliografia), mas, pelo contrário, valendo-nos de outra fonte referencial, as revistas especializadas da época³, foi possível ampliar essa visão através da produção desenvolvida nos estados do Ceará, Alagoas e Piauí.

Desta vez, interessa-nos trazer à luz uma série de projetos arquitetônicos [des]conhecidos mas, também de arquitetos [des]conhecidos. Por “[des]conhecida”, entendemos aqui, toda aquela produção nordestina que mesmo tendo aparecido nas revistas especializadas, na escala nacional acabou sendo invisibilizada e/ou ignorada se comparada com aquela produção desenvolvida no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, embora, na escala local, em cada caso, sua importância seja mais do que reconhecida. Com isso pretendemos criar subsídios que ajudem e contribuam para uma revisão da história da arquitetura moderna brasileira.

POR UMA AMPLIAÇÃO DA HISTÓRIA DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA

Alguns critérios direcionaram a nossa escolha das quatro revistas ora estudadas: apesar da pretensão nacional, na prática, algumas delas tiveram circulação restrita, ao contrário, por exemplo, das outras três analisadas em “*Nordeste selvagem e acolhedor*”; todas elas, a exceção da revista *Arquitetura*, foram criadas entre o período de 1945 e 1960, “época na qual a produção arquitetônica nacional adquiriu uma linguagem própria e repercussão internacional com a assimilação da arquitetura moderna” como apontam Graciano e Cappello (2011); as referências a essas revistas

¹ Este recorte temporal foi resultado do levantamento realizado nas revistas especializadas. De fato, foi a partir de 1950 que foram encontradas referências à produção nordestina. A primeira destas foi: “Ex-votos do Nordeste”, publicada na revista *Habitat*, n. 1, out./dez. 1950.

² Referimo-nos aos livros: *Brazil Builds* (1943) de Philip Goodwin; *Arquitetura Moderna no Brasil* (1956) de Henrique Mindlin; *Arquitetura Contemporânea no Brasil* (1981) de Ives Bruand; *Arquitetura Moderna Brasileira* (1982) de Sylvia Ficher e Marlene Milan Acayaba, *Arquiteturas no Brasil, 1900-1990* (1998) de Hugo Segawa e; *Brasil: Arquiteturas após 1950* (2011) de Maria Alice Junqueira Bastos e Ruth Verde Zein.

³ Na ocasião, foram analisadas: a revista paulista *Acrópole*, a mineira *Arquitetura e Engenharia* e, a revista carioca *Módulo*.

na bibliografia especializada é limitada ou, praticamente inexistente, talvez os casos de *Habitat* e *Brasil- Arquitetura Contemporânea*⁴ fogem até certo ponto desse panorama; a relativa periodicidade dos exemplares publicados⁵ e; por fim, a diversidade do perfil editorial.

Em relação a este último ponto é importante destacar que no caso de *Bem Estar e Brasil – Arquitetura Contemporânea* o foco principal era a divulgação de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Os casos das revistas *Arquitetura* e *Habitat* são particulares, a primeira porque os projetos publicados não necessariamente estavam alinhados com aqueles publicados em revistas mais “comerciais”⁶, pelo contrário, muitos dos projetos divulgados foram produto de concursos locais e nacionais e ainda, pelo fato de ser o órgão oficial profissional nacional possibilitava (às vezes mais, às vezes menos) a visibilidade de projetos propostos em grande parte dos Estados brasileiros. Já no caso de *Habitat*, pelo fato de estar voltada para as “artes” de uma maneira mais ampla, foram incorporados temas sobre cultura, história, cerâmica, artes plásticas etc.

Ainda, chama também a atenção o corpo de colaboradores, o Conselho Consultivo e o Conselho de Redação das mesmas⁷. No caso de *Brasil – Arquitetura Contemporânea* constam Affonso Eduardo Reidy, Alcides Rocha Miranda, Joaquim Cardoso, Carmen Portinho, Oscar Niemeyer, Sérgio Bernardes e Walter Gropius; *Habitat* teve como colaboradores à própria Lina Bo Bardi, Pietro M. Bardi, Oscar Niemeyer, Rino Levi, Gregori Warchavchik, Anísio Teixeira e Hélio Duarte; *Arquitetura* teve no Conselho de Redação a Affonso Eduardo Reidy, Henrique E. Mindlin, Ícaro de Castro Mello, Marcelo Roberto, Paulo Antunes de Ribeiro, Oscar Niemeyer e Sylvio Vasconcelos. E em *Bem Estar*, o corpo de colaboradores foi composto por arquitetos menos conhecidos como Álvaro da Cunha Caldeira, Ademar Fernandes, Carlos Pinilla Krauss, Gisela Cardoso Visconti, Kazue Marobaiashi e Rubens Gaspari.

A partir do levantamento, identificação e análise do conjunto de artigos voltados para a temática que aqui nos interessa⁸ é possível traçar algumas características em cada uma das quatro revistas em estudo. A revista *Habitat* foi a que deu maior espaço às experiências nordestinas, encontrando-se referências a Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco e Piauí. Já nos casos das outras três revistas, as únicas referências encontradas foram à Bahia e Pernambuco. Valendo-nos da análise quantitativa, os projetos mais citados correspondem aos seguintes Estados, na seguinte ordem: Bahia, Pernambuco, Alagoas, Ceará e Piauí⁹.

⁴ Poucas referências foram encontradas sobre o estudo e análise do perfil editorial dessas revistas, entre elas podemos destacar: o artigo “A difusão da arquitetura moderna brasileira na revista Brasil: Arquitetura Contemporânea (1953-1958)” de Graciano e Cappello (2011); o projeto de Iniciação Científica “Habitat: um estudo sobre a Revista de Artes do Brasil” desenvolvido em 2011 na Unicamp por Camila Yuca Morimoto sob orientação do prof. Daniel de Carvalho Moreira e; mais recentemente, a tese “Cruzadas editoriais no Brasil e na Argentina: o desenho industrial na perspectiva das revistas Habitat e Mirante das Artes, Etc, e Nueva Visión Summa (1950-1969)” de Silva (2015).

⁵ Entre 1950 e 1965 foram publicados 83 números da revista *Habitat*. Entre 1953 e 1958 foram publicados 11 números da revista *Brasil-Arquitetura Contemporânea*. A revista *Bem Estar* somente teve cinco números publicados entre 1958 e 1960. Já no caso da revista *Arquitetura* foram publicados 78 números entre 1961 e 1968.

⁶ A única revista que não foi comercial e foi distribuída de forma gratuita foi *Arquitetura*.

⁷ Em alguns casos, a relação de participantes em cada uma das revistas é bem mais ampla, porém, optamos por referenciar aqueles que apareceram de forma mais regular.

⁸ Vale aqui uma observação. Como mencionado anteriormente, o foco neste artigo é evidenciar projetos e arquitetos [des]conhecidos, nesse sentido uma primeira filtragem na seleção dos artigos levou em consideração os casos que não apareceram nas revistas *Acrópole*, *Arquitetura* e *Engenharia e Módulo*.

⁹ Estes mesmos Estados e essa mesma ordem foram, também, constatados em “*Nordeste selvagem e acolhedor*”.

Nas revistas *Bem Estar e Brasil – Arquitetura Contemporânea* foram encontradas poucas referências à produção nordestina e, basicamente, estas estão relacionadas a arquitetos mais conhecidos na escala nacional como é o caso de José Bina Fonyat. No obstante, é válido lembrar de que em ambos os casos, os períodos de circulação (1958-1960 e 1953-1958, respectivamente) foi bem menor do que nas outras duas revistas.

O caso de *Arquitetura* é o mais significativo. Apesar de terem sido encontradas somente referências à Bahia e a Pernambuco chama atenção, por um lado, o grande espaço dado a essas experiências, se comparada com as outras três revistas e, pelo outro, a divulgação de produção (projetada e/ou construída) de arquitetos desconhecidos ou pouco conhecidos em escala nacional.

ARQUITETOS DESCONHECIDOS NO NORDESTE

A partir da análise dos artigos selecionados é possível identificar dos períodos bem definidos em relação à atuação profissional dos arquitetos nos Estados nordestinos. No primeiro, que vai da década de 1950 até início da década de 1960, podem ser identificadas três categorias de arquitetos segundo a sua origem e formação: a) arquitetos nascidos e formados fora dos estados do Nordeste, nesta categoria aparecem somente arquitetos cariocas como os casos de Rolf Werner Hüther, Acácio Gil Borsóí, Américo Rodrigues Campello e Wit-Olaf Prochnik atuando nos estados de Alagoas e Pernambuco; b) uma segunda categoria corresponde a arquitetos nascidos nos estados do Nordeste, porém, formados no Rio de Janeiro e, portanto, influenciados pela escola carioca como os casos da alagoense Lygia Fernandes, do baiano José Bina Fonyat Filho e dos pernambucanos Florismundo Lins e Heleny Lins; c) na terceira categoria encontramos arquitetos nascidos e formados na região como o caso do baiano Antônio de Almeida Rebouças.

Já o segundo período, que vai de meados da década de 1960 até início da década de 1970, apresenta as seguintes características: o Rio de Janeiro como principal centro de influência arquitetônica para os arquitetos nordestinos vai perder espaço para São Paulo¹⁰; a maior parte dos projetos realizados são obra de arquitetos nascidos e formados no Nordeste; percebe-se, se comparado ao primeiro período, que essa produção começa a ser elaborada como resultado da reflexão e busca de uma arquitetura coerente com a região, afastando-se das influências de outros centros como o Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília e; isto último vai se refletir nos resultados dos concursos nacionais realizados para a região onde os ganhadores foram, justamente, arquitetos nordestinos¹¹.

A partir deste panorama é possível afirmar que apesar de limitados ou pontuais, alguns dos arquitetos citados no primeiro período vão aparecer na bibliografia canônica e/ou em alguns trabalhos mais recentes que tentam, justamente, dar conta dessa produção desconhecida¹². Essa característica é diferente no segundo período onde encontramos uma série de profissionais desconhecidos – ou pouco conhecidos – como são os casos dos arquitetos José T. R. de Araújo, David Largman,

¹⁰ Se no primeiro período, somente encontraram-se casos de arquitetos nordestinos formados no Rio de Janeiro, neste segundo período surgem, também, casos de arquitetos da região formados em São Paulo como, por exemplo, o arquiteto pernambucano Artur Lima Cavalcanti.

¹¹ Talvez, o concurso mais significativo deste período foi o organizado para a Biblioteca Central da Bahia, em Salvador, que teve como ganhadores a equipe baiana formada pelos arquitetos Ulrico Zucher, Enrique Alvarez e Rodrigo Pontual. Nesse concurso nacional inscreveram-se 69 equipes e participaram do júri os arquitetos Acácio Gil Borsóí, Paulo Antunes de Ribeiro e Marcos Konder Netto, o professor Nelson Souza Sampaio e a bibliotecária Adagisa Moniz de Aragão (CONCURSO, 1968, p. 9).

¹² Por exemplo, uma obra da arquiteta Lygia Fernandes apareceu no livro de Goodwin (1944); referências a Antônio de Almeida Rebouças podem ser encontradas em Andrade Júnior (2011). Além disso, podemos citar, também o nosso artigo mencionado anteriormente (HUAPAYA, 2014).

Newton Oliveira, Luis Fortunato, Artur Lima Cavalcanti (Figura 1), Jorge Martins Júnior, Armando Pontes, James José Farias, Paulo Gustavo Cunha, Gildo Montenegro, José Maria Conde Drummond, Sergio Pinheiro Reis e Benito Sarno.

Também, neste segundo período foi identificada uma abertura (ainda que limitada) à produção de arquitetas mesmo que esta, na maioria dos casos, esteja vinculada à participação delas como coautoras; este foi o caso das arquitetas pernambucanas Heleny Lins, Maria Lúcia Motta de Athayde e Lúcia Pereira do Nascimento¹³. Estas três únicas referências juntam-se aos das arquitetas Lygia Fernandes, já mencionada anteriormente, e à da carioca Rachel Esther Prochnik (Figura 2), esposa do arquiteto Wit-Olaf Prochnik¹⁴.

Figuras 1 e 2 - Arquiteto Artur Lima Cavalcanti (Fonte: O Nordeste, 2016) e; arquiteta Rachel Esther Prochnik (Fonte: Arquitetura, n. 19, 1964).

ARQUITETURA MODERNA NORDESTINA [DES]CONHECIDA

Os resultados obtidos a partir do estudo dos artigos mostra que houve uma preferência por divulgar, em especial, projetos residenciais (unifamiliares e multifamiliares), comerciais e institucionais. A seguir, mostram-se os diferentes tipos de projetos levantados relacionando-os com os Estados respectivos¹⁵:

- Comercial - Lojas Rosemary no Piauí (arq. Wit-Olaf Prochnik) (Figura 3); Hotel Boa Viagem em Pernambuco (arq. Américo Rodrigues Campello) (Figura 4); Hotel e Cinema S. Francisco Penedo (arq. Américo Rodrigues Campello) (Figura 5) e loja do Lóide Aéreo Nacional, no Ceará (Figura 6);
- Cultural - Museu de Arte Moderna em Recife, Pernambuco (arq. Acácio Gil Borsóí) (Figura 7) e; Clube de Férias de Itaparica, na Bahia (arq. José T. R. de Araújo) (Figura 8);
- Educacional - Grupos Escolares Pré-Fabricados (arq. Jorge Martins Júnior) (Figura 9) e Escola de Demonstração do Recife (arq. Luís Acioli) em Pernambuco;

¹³ É claro que temos que levar em consideração que poucas arquitetas se formaram no Brasil até meados da década de 1950. Este aspecto foi desenvolvido no artigo "Arquitetas sul-Americanas: por uma história [des]conhecida da Arquitetura e do urbanismo modernos, 1930-1960" submetido para publicação na revista colombiana Dearq.

¹⁴ Fora o caso de Lygia Fernandes, a atuação profissional das outras quatro arquitetas é praticamente desconhecida; delas, somente encontrou-se informação de Rachel Esther Prochnik, no site pessoal da arquiteta (ver: SISSON, 2016).

¹⁵ Esta classificação foi feita a partir da observação e análise dos autores deste artigo.

- Institucional - Edifício para Fundação Politécnica (arq. Newton Oliveira e Luis Fortunato) (Figura 11) e Edifício dos Arquitetos de Salvador (arqs. Ary Penna Costa, James José Farias, José Maria Conde Drummond, Sérgio Pinheiro Reis e Benito Sarno) na Bahia (Figura 10); Paço Municipal (arq. Jorge Martins Júnior) em Pernambuco e penitenciária de Pernambuco (Artur Lima Cavalcanti) (Figura 12);
- Religioso - Igreja do parque no Ceará (arq. Rachel Esther Prochnik) (Figura 13);
- Residencial - Residência Waldemar Gantois (arq. Antônio de Almeida Rebouças e Levy Smarcevski) (Figura 14), Edifício Bortilotte (arq. Antônio de Almeida Rebouças) (Figura 15) e o Conjunto Habitacional Boa Vista (arqs. Paulo Ormino de Azevedo e Assis Reis) na Bahia; residência em uma usina de açúcar em Alagoas (arq. Rolf Werner Hüther) e; Núcleo residencial do Ibura, em Pernambuco (arqs. Florismundo Lins e Heleny Lins) (Figura 16).

De maneira geral, pode-se dizer que todas as obras em questão apresentam algumas características em comum: o uso do concreto; grandes superfícies vidradas; volumetria regular e ortogonal; verticalização; e em alguns casos, preocupação em manter um diálogo com o contexto local no qual se inserem. Como exemplos deste último ponto podemos mencionar: o Clube de Férias de Itaparica na Bahia (Figura 8), no qual o arquiteto usa como partido a integração do edifício com a natureza do entorno; as lojas Rosemary no Piauí (Figura 3) onde o arquiteto procurou criar uma integração volumétrica com a igreja barroca vizinha; o Edifício para a Fundação Politécnica também na Bahia (Figura 11), que incorporou ao projeto uma solução urbanística que permitiu unir duas avenidas de grande importância através de uma galeria localizada no térreo¹⁶.

Pode-se observar também, que dentre as obras identificadas, algumas se destacavam pelo seu caráter social. Entre elas podemos destacar o Conjunto Habitacional Boa Vista, dos arquitetos Paulo Ormino de Azevedo e Assis Reis. Esse projeto foi elaborado em um terreno de 300.000m² localizado no Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas, na cidade de Salvador – Bahia. O projeto pensado para uma população de 9,000 pessoas foi dividido em dois setores, no primeiro foram propostas moradias unifamiliares geminadas, já no outro setor propuseram-se edifícios coletivos de quatro, seis e sete pavimentos a depender das variações do terreno.

Além disso, o projeto contemplou um centro comunal composto por biblioteca, ginásio, Serviço de Assistência Médico-Social, capela, clube, campo e quadras de esporte e, também, a Escola Parque. Chama a atenção a influência do ideário defendido por Anísio Teixeira em relação ao sistema educacional. Segundo os arquitetos na escola proposta “a criança tem a oportunidade de aperfeiçoar a formação recebida nas escolas primárias convencionais através da expressão artística, da projeção dramática, da competição esportiva” (CONJUNTO, 1966, p.19-20).

Ainda, segundo os autores, a necessidade de planejamento habitacional em Salvador se dava a partir de dos fenômenos: por um lado, a classe média vinha assimilando “formas mais sedimentais de habitação popular” e, pelo outro, a crescente expansão de “novas frentes de ocupação conhecidas por invasões” (CONJUNTO, 1966, p.19). Estas ideais mostram também como o projeto, na escala urbana, mantinha relação com as propostas realizadas no final da década de 1940 pelo Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador (EPUCS)¹⁷.

Outro exemplo é o Núcleo Habitacional de Ibura, em Recife - PE (Figura 16) elaborado pelos arquitetos Florismundo Lins e Heleny Lins elaborado para o Instituto de

¹⁶ Referimo-nos às Avenidas Sete de Setembro e Carlos Gomes, localizadas na área central da capital baiana.

¹⁷ De fato, Assis Reis tinha participado do EPUCS ainda como desenhista e conhecia de perto as propostas urbanas desenvolvidas pelo Escritório.

Previdência dos Servidores do Estado de Pernambuco e publicado na revista *Bem Estar*, no ano de 1958, em coluna especial intitulada “O Arquiteto e o Bem Estar Social”. O conjunto projetado para um total de 293 famílias foi composto por 81 blocos com 600 apartamentos e sua solução urbanística contemplo (de modo similar ao caso baiano), grandes áreas verdes, um centro comercial, escola, biblioteca e um clube social esportivo. É interessante destacar que o plano de urbanização teve influência das discussões em torno ao “habitat” e à preocupação dos profissionais pela pouca produção de habitação popular realizadas no III Congresso de Arquitetos Internacional. Nesse evento se defendia que:

Entende-se por HABITAT o ambiente dentro do qual deve viver o homem, permitindo-lhe satisfazer todas as suas funções, suas atividades, suas aspirações. Este ambiente não consiste somente nas habitações, ele comporta também todos os “prolongamentos da habitação”. [...] ele não somente é ARQUITETURA, ele é URBANISMO... PLANIFICAÇÃO (NÚCLEO, 1958. p. 15).

Nesse sentido, é possível identificar outras questões discutidas nesse evento, em especial, aquelas relacionadas à diminuição os custos da moradia vão se refletir diretamente no projeto dos arquitetos. Além de desenvolverem as propostas de moradias a partir de um ponto de vista funcional, afirmavam que:

A preferência pela moradia em edifício coletivo resulta [...] do estado econômico do plano [...] de obtenção de residência a baixo custo, acessível às grandes massas de associados. A construção em série, apresentando características de produção industrial, possibilita a obtenção de custos baixos, sem prejuízo de um padrão construtivo satisfatório (NÚCLEO, 1958. p. 16).

Muitos dos projetos divulgados nas revistas especializadas não foram construídos por diversos fatores¹⁸, outros sofreram alterações projetuais significativas se compararmos os projetos publicados e os de fato construídos ou, ainda, outros projetos foram substituídos por projetos de outros arquitetos. Isto, até certo ponto, acreditamos pode ser uma razão pela qual alguns dos projetos aqui estudados tenham-se permanecido [des]conhecidos em escala nacional. Nessa linha de pensamento, um dos exemplos mais significativos, o constituiu o Museu de Arte Moderna de Recife (Figura 7)¹⁹.

Figuras 3 e 4 - Comercial: Lojas Rosemary, no Piauí (Fonte: Habitat, n. 46 1958); Hotel Boa Viagem em Recife (Fonte: Habitat, n. 27, 1956).

¹⁸ Em relação aos projetos divulgados na revista *Arquitetura*, como já mencionado anteriormente, grande parte dos projetos publicados foram resultados de concursos públicos. E, tudo indica que muitos deles não passaram somente dessa etapa.

¹⁹ O museu estaria localizado na Avenida Martins de Barros, em frente à Praça 17, no obstante acabou ocupando um edifício na Rua da Aurora (atual Museu de Arte Moderna Aloiso Magalhaes – MAMAM).

Figuras 5 e 6 - Comercial: Hotel e Cinema S. Francisco Penedo (Fonte: Habitat, n. 54, 1959) e loja do Lóide Aéreo Nacional, no Ceará (Fonte: Habitat, n. 39, 1957).

Figuras 7 e 8 - Cultural: Museu de Arte Moderna de Recife (Fonte: Brasil, Arquitetura Contemporânea, n.5, 1955) e Clube de Férias Itaparica na Bahia (Fonte: Arquitetura, n. 38, 1965).

Figura 9 - Educacional: Grupos Escolares Pré-Fabricados em Pernambuco (Fonte: Arquitetura, n. 40, 1965).

Figuras 10, 11 e 12 - Institucional: Edifício dos Arquitetos de Salvador (Fonte: Arquitetura, n. 53, 1966) e Edifício para Fundação Politécnica, Bahia (Fonte: Arquitetura, n. 53, 1966) e; Nova Penitenciária em Pernambuco (Fonte: Arquitetura, n. 53, 1968).

Figura 13 - Religioso: Igreja do parque em Fortaleza, Ceará (Fonte: Arquitetura, n. 25, 1964).

Figuras 14, 15 e 16 - Residencial: Residência Waldemar Gantois, Bahia (Fonte: Habitat, n. 8, 1952) e Edifício Bortilotte, Bahia (Fonte: Habitat, n. 21, 1955) e; Núcleo Residencial do Ibura, Pernambuco (Fonte: Bem Estar, n. 3, 1958).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de que foram encontradas diversas referências sobre a produção arquitetônica e urbanística nordestina realizada entre as décadas de 1950 e 1970 nas revistas especializadas nota-se, no entanto, que existe um descompasso (e vazio) dessa mesma produção na bibliografia contemporânea já que, grosso modo, esta se baseia ou toma como ponto referencial a bibliografia hegemônica a qual centra-se, basicamente, nas experiências carioca e paulista. Isto pode explicar em parte, a invisibilidade dessa produção provocando seu desconhecimento. Outra razão já apontada anteriormente, diz respeito ao fato de que vários desses projetos não chegaram a se concretizar.

Da mesma forma, pode ser verificado que praticamente todos os arquitetos dos projetos analisados são desconhecidos já que, com algumas exceções, eles aparecem de forma intermitente e/ou pontual na bibliografia referencial; ainda mais quando se trata da produção das arquitetas brasileiras, a qual é praticamente inexistente.

A análise das quatro revistas (*Habitat, Brasil – Arquitetura Contemporânea, Bem Estar, Urbanismo - Habitação e Arquitetura. Revista do Instituto de Arquitetos do Brasil*) amplia e afirma ainda mais a importância da região nordestina como campo de experiências e adaptação do ideário modernista a partir de uma série de obras que mostram preocupação por adaptá-lo de acordo com características regionais resultando, em alguns casos, em experiências particulares.

É interessante notar de que embora em muitos dos artigos analisados a questão do papel social da profissão apareça de forma constante, na prática, os projetos divulgados apontam para outro viés, mais especificamente, o comercial. Quer dizer, salvo casos pontuais (como por exemplo, o Conjunto Habitacional Boa Vista na Bahia e, os Grupos Escolares Pré-Fabricados e o Núcleo residencial do Ibura em Pernambuco), grande parte dos projetos foram encargos privados. Finalmente, este artigo abre a possibilidade de pesquisas específicas que apontem para o estudo da trajetória profissional de arquitetos [des]conhecidos e, também, para a análise projetos arquitetônicos e urbanísticos que ajudem a ampliar e desvendar o papel da experiência nordestina na história da arquitetura moderna brasileira.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE JÚNIOR, N. V. de. Fontes insuspeitadas: os desafios da pesquisa sobre a residência moderna baiana. In: Anais do 2º Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação, Belo Horizonte, 2011.
- BASTOS, M. A. J.; ZEIN, R. V. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2011.
- BRASIL. 1967. Leis Municipais. Recife. Lei nº 9862 Dá ao Núcleo Residencial do Ibura o nome de Presidente Castelo Branco. Disponível em: <<https://leismunicipais.com.br/a/pe/r/recife/lei-ordinaria/1967/987/9862/lei-ordinaria-n-9862-1967-da-ao-nucleo-residencial-do-ibura-o-nome-de-presidente-castelo-branco>>. Acesso em: 18 jun. 2016.
- BRUAND, I. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- COLEÇÃO Arquitetura. Revista do Instituto de Arquitetos do Brasil (1961-1968).
- COLEÇÃO Hábitat. Revista das artes no Brasil (1950-1965).
- COLEÇÃO Módulo. Revista de Arquitetura e Artes Plásticas (1955-1975).
- COLEÇÃO revista Acrópole (1950-1971).
- COLEÇÃO revista Arquitetura e Engenharia (1947-1965).
- COLEÇÃO revista Brasil. Arquitetura Contemporânea (1953-1958).
- COLEÇÃO revista Bem Estar (1958-1960).
- CONCURSO da biblioteca de Salvador. **Arquitetura. Revista do Instituto de Arquitetos do Brasil**, Rio de Janeiro, n.71, maio 1968, p. 9.
- CONJUNTO habitacional Solar Boa Vista. **Arquitetura. Revista do Instituto de Arquitetos do Brasil**, Rio de Janeiro, n.53, nov. 1966, p. 19-22.
- FICHER, M.; ACAYABA, M. **Arquitetura moderna brasileira**. São Paulo: Projeto, 1982.
- GOODWIN, P. L. **Brazil builds: architecture new and old, 1652-1942**. New York: MoMA, 1944.
- GRACIANO, G. S.; CAPPELLO, M. B. C. A difusão da arquitetura moderna brasileira na revista Brasil: Arquitetura Contemporânea (1953-1958). In: Anais do 9º DOCOMOMO Brasil, Brasília, 2011.
- HUAPAYA ESPINOZA, J. C. "Nordeste selvagem e acolhedor": o olhar carioca, paulista e mineiro sobre a arquitetura moderna nordestina através das revistas especializadas, 1950-1970. In: Anais do 5º DOCOMOMO NORTE-NORDESTE, Fortaleza, 2014.

MINDLIN, H. E. **Arquitetura moderna brasileira**. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora/IPHAN, 2000 [1956].

NÚCLEO habitacional do Ibura - Recife. **Bem Estar**, São Paulo, n.3, nov./dez. 1958, p. 14-23.

O NORDESTE. Enciclopédia nordeste. Artur Lima Cavalcanti. Disponível em: <http://www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?titulo=Arthur+Lima+Cavalcanti<r=a&id_perso=8984>. Acesso em: 20 jun. 2016.

SEGAWA, H. **Arquiteturas no Brasil**. São Paulo: Edusp, 2002 [1998].

SILVA, P. A. C. **Cruzadas editoriais no Brasil e na Argentina**: o desenho industrial na perspectiva das revistas Habitat e Mirante das Artes, Etc, e Nueva Visión Summa (1950-1969). 2015. 241 f. Tese (doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco, CAC. Design.

SISSON, R. Disponível em: <<http://rachelsisson.com.br/index.php>>. Acesso em: 20 jun. 2016.